

Богдан ПОЛЩУК,
аспірант, Харківський національний педагогічний
університет імені Г. С. Сковороди

МАКРОСТРАТЕГІЯ МАНІПУЛЯЦІЇ В СУЧАСНОМУ УКРАЇНСЬКОМУ НОВИННОМУ ДИСКУРСІ

Корінна перебудова українського медіасередовища, спричинена вторгненням росії в лютому 2022 року, зумовила перетворення новинного дискурсу на дієвий засіб ведення інформаційної війни. Зростання інтенсивності інформаційних операцій, поширення дезінформації та потреба у формуванні консолідованої суспільної позиції зумовили активізацію маніпулятивних дискурсивних практик у новинному сегменті ЗМІ. У цьому контексті актуальним є вивчення макростратегії маніпуляції – системного, надрівневого принципу організації маніпулятивного впливу, що охоплює весь комплекс лінгвістичних тактик і прийомів в українському новинному дискурсі воєнного часу.

Попри наявність значного масиву досліджень із проблематики мовного маніпулювання у медіадискурсі, категорія макростратегії залишається недостатньо розробленою стосовно специфіки українського новинного дискурсу 2022–2025 років. У зарубіжній лінгвістиці маніпулятивні стратегії медіадискурсу активно досліджуються в межах критичного дискурс-аналізу з опорою на теоретичні постулати Т. ван Дейка, зокрема «ідеологічну квадратну модель» дихотомії «ми – вони» (Головенко, 2025).

В українській лінгвістиці останніх років виокремлюються конкретні мовні стратегії впливу: евфемізація, фреймування, апеляція до емоцій і страху, стигматизація та навішування ярликів – як складники загального маніпулятивного арсеналу медіакомунікації (Голопич & Чернова, 2025). Окремий пласт досліджень охоплює дискурсивні механізми легітимації та делегітимації суб'єктів конфлікту, конструювання колективної ідентичності й формування наративів війни у ЗМІ різних країн (Крижанівська, 2022).

Метою дослідження є виявлення та опис макростратегії маніпуляції в сучасному українському новинному дискурсі 2022–2025 років як системного явища, що інтегрує сукупність дискурсивних практик, спрямованих на когнітивний і прагматичний вплив на аудиторію в умовах повномасштабної війни.

Матеріалом дослідження слугують тексти провідних українських онлайн-видань («Українська правда», «Суспільне», «Укрінформ») за 2022–2025 роки.

Методологічну основу становлять когнітивно-дискурсивний, прагмалінгвістичний та критичний лінгвістичний аналіз.

Застосування цих підходів дозволило отримати такі результати: провідною макростратегією маніпуляції в українському новинному дискурсі воєнного часу є **мобілізаційно-ідентифікаційна стратегія** – системний принцип організації дискурсу, що реалізується через координоване застосування низки підпорядкованих тактик. Вона функціонує у двох взаємозалежних векторах: (1) **консолідаційному** – спрямованому на об'єднання суспільства навколо офіційного нарративу, підтримання бойового духу та формування образу «своїх», порівн.: *Залужний: Українська Державність нині загартовується у боях* (СН), *У Кропивницькому відзначили День Державності: молилися за Україну та військових* (СК (1)), *Військові показали, як знищують штурмові групи росіян біля Костянтинівки* (Укрінформ (1)); (2) **делегітимаційному** – зорієнтованому на дискредитацію супротивника та деконструкцію ворожої системи значень, порівн.: *Окупанти атакували порт в Ізмаїлі* (УП (1)), *Росіяни порушили «великоднє перемир'я» 10 721 раз* (Укрінформ (2)), *«Орки-одноразові» та повітряні бої: окупанти на Сіверському напрямку змінили тактику бою* (СД), *Росіяни тортурами змушували до співпраці* (СК (2)), *Загарбники посилюють гуманітарну кризу на ТОТ* (УП (1)).

На рівні конкретних тактик макростратегія реалізується через: **фреймування** – структурування новинних подій у координатах героїчного спротиву, цивілізаційного вибору та бінарної опозиції **захисники** – **агресори**; **евфемізацію** – лексично-семантичне пом'якшення при позначенні людських і територіальних втрат (пор.: *тимчасово окуповані території, складна безпекова ситуація*), що слугує збереженню психологічної рівноваги аудиторії (Голопич & Чернова, 2025); **апеляцію до емоцій** – героїзацію, міфологізацію (пор.: образ *Привида Києва*), репрезентацію страждань цивільного населення з метою когнітивної лояльності та поведінкової мобілізації; **стигматизацію** – маркування противника через ярлики (*рашисти, орки*), що забезпечує семантичне розмежування ідентичностей і посилює ефект колективної мобілізації (Голопич & Чернова, 2025). Усі перелічені тактики підпорядковані єдиній надстратегічній меті: формуванню стійкої когнітивної моделі реальності, в якій власна позиція є безумовно легітимною, а позиція агресора – неприйнятною.

Таким чином, мобілізаційно-ідентифікаційна макростратегія маніпуляції в українському новинному дискурсі 2022–2025 років є системним, ієрархічно організованим утворенням, що охоплює увесь спектр дискурсивних практик, спрямованих на управління суспільною свідомістю в умовах збройного конфлікту. Перспективи подальших досліджень пов'язані з вивченням трансформації

зазначеної макростратегії в цифровому медіасередовищі, зокрема в соціальних мережах і Telegram-каналах.

ЛІТЕРАТУРА

Головенко, К. В. (2025). Лінгвістичні маніпуляції в медіадискурсі та їх відтворення засобами перекладу. *Наукові записки. Серія: Філологічні науки*, (215), 93–100. <https://doi.org/10.32782/2522-4077-2025-215-12>

Голопич, І. М., & Чернова, І. В. (2025). Мовні стратегії маніпуляції в українському медійному дискурсі: когнітивний та прагматичний аспекти. *Вчені записки Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського. Серія: Філологія. Журналістика*, 36(75, ч. 1), 14–18. <https://doi.org/10.32782/2710-4656/2025.4.1/03>

Крижанівська, О. (2022). Лексичні властивості медіатекстів про війну в Україні. *Схід*, (3). http://jnas.nbu.gov.ua/j-pdf/SkhS_2023_3_9.pdf

СД: Суспільне Донбас. URL: <https://suspilne.media/donbas/1054395-orki-odnorazovi-ta-povitrani-boi-okupanti-na-siverskomu-napramku-zminili-taktiku-bou/>

СК (1): Суспільне Кропивницький. URL: <https://suspilne.media/kropyvnytskiy/790551-pomolilisa-za-ukrainu-ta-ii-zahisnikiv-u-kropyvnickomu-vidznacili-den-derzavnosti/>

СК (2): Суспільне Кропивницький. URL: <https://suspilne.media/kropyvnytskiy/261436-rosiani-torturami-zmusovali-do-spivpraci-svasennik-pro-viru-ukrainciv-ta-polon/>

СН: Суспільне Новини. URL: <https://suspilne.media/538757-zaluznij-ukrainska-derzavnist-nini-zagartovuetsa-u-boah/>

Укрінформ (1). URL: <https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/4109809-vijskovi-pokazali-ak-znisuut-sturmovi-grupi-rosian-bila-kostantinivki-uv-shid.html>

Укрінформ (2). URL: <https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/4111804-rosiani-porusili-velikodne-peremira-10-721-raz-za-dobu-na-fronti-ponad-sto-boezitknen.html>

УП (1): URL: <https://www.pravda.com.ua/news/2023/08/16/7415744/>

УП (1): Українська правда. URL: <https://www.pravda.com.ua/news/2026/04/14/8030045/>

